

Lichtstrom und Raumwinkel durch den senkrechten Kreis

Harald Schröer

2015

Wir betrachten eine punktförmige Lichtquelle Q und dazu eine Kreisscheibe mit Radius R und Abstand r zur Lichtquelle, wie in der Abbildung. Die gan-

ze Anordnung soll sich im luftleeren Raum befinden. Dazu müssen wir jetzt

die zugehörige Kugel mit dem Radius R_k betrachten. Es geht nun darum den

Raumwinkel Ω der Kreisscheibe bezüglich der Lichtquelle Q zu ermitteln. Nun führen wir ein h ein, das die Höhe des gestrichelten Kugelabschnitts ist. Aus der Abbildung erkennt man.

$$R_k = r + h \quad r^2 + R^2 = R_k^2 \quad (1)$$

Der Mantel des gestrichelten Kugelabschnitts ist: $M = 2\pi R_k \cdot h$ Es gilt:

$$\Omega[\text{sr}] = \frac{M}{R_k^2} = 2\pi \frac{h}{R_k} \quad (2)$$

Oder wenn man bedenkt, daß der Raumwinkel der Vollkugel 4π sr und $O = 4\pi R_k^2$ die Oberfläche der Kugel ist:

$$\Omega[\text{sr}] = \frac{M}{O} \cdot 4\pi = \frac{2\pi R_k \cdot h}{4\pi R_k^2} \cdot 4\pi = 2\pi \frac{h}{R_k}$$

wegen (1) ist:

$$R_k - r = h \quad R_k^2 = r^2 + R^2$$

Also folgt:

$$\Omega[\text{sr}] = 2\pi \frac{R_k - r}{R_k} = 2\pi \left(1 - \frac{r}{R_k}\right)$$

R_k eingesetzt ergibt:

$$\Omega[\text{sr}] = 2\pi \left(1 - \frac{r}{\sqrt{r^2 + R^2}}\right) \quad r > 0 \quad (3)$$

Bei konstanter Lichtstärke I ergibt sich der Lichtstrom Φ durch die Kreisscheibe als:

$$\begin{aligned} \Phi[\text{lm}] &= I[\text{cd}] \cdot \Omega[\text{sr}] \\ \Phi[\text{lm}] &= 2\pi I \left(1 - \frac{r}{\sqrt{r^2 + R^2}}\right) \quad r > 0 \end{aligned} \quad (4)$$

Nun soll eine Näherung für den Fall $R \ll r$ hergeleitet werden.

$$\begin{aligned} \frac{r}{\sqrt{r^2 + R^2}} &= \sqrt{\frac{r^2}{r^2 + R^2}} = \left(\frac{r^2 + R^2}{r^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \\ &= \left(1 + \frac{R^2}{r^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 - \frac{R^2}{2r^2} \quad \text{bei } R \ll r \end{aligned}$$

$\approx$ wegen $(1+x)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 - \frac{1}{2}x$ für $|x| \ll 1$ vgl. * am Ende des Textes. Für $R \ll r$ folgt dann weiter nach (3):

$$\Omega[\text{sr}] \approx 2\pi \left(1 - 1 + \frac{R^2}{2r^2}\right) = \pi \frac{R^2}{r^2}$$

Das ist die bekannte quadratische Näherung für den Raumwinkel Ω für den Lichtstrom:

$$\Phi[\text{lm}] \approx \pi I \frac{R^2}{r^2} \quad R \ll r \quad (5)$$

Das Verhalten von (3) bzw. (4) nahe an der Lichtquelle kann man an der Näherung

$$\Omega[\text{sr}] \approx 2\pi \left(1 - \frac{r}{R}\right) \quad \text{für } R \gg r$$

erkennen. Hier gilt keine quadratische Näherung mehr. Nun soll eine Beziehung zwischen dem Raumwinkel und dem Winkel α gefunden werden. (siehe Abb.)

nach Abb. ist:

$$R_k = r + h = R_k \cdot \cos \alpha + h$$

also: $h = R_k(1 - \cos \alpha)$

nach (2):

$$\Omega[\text{sr}] = 2\pi \frac{h}{R_k} = 2\pi(1 - \cos \alpha) \quad (6)$$

oder

$$\frac{\Omega[\text{sr}]}{2\pi} = 1 - \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = 1 - \frac{\Omega[\text{sr}]}{2\pi}$$

Eine andere Einheit für den Raumwinkel ist das Quadratgrad $^\circ$. Es soll eine Beziehung zwischen Quadratgrad und Steradian ermittelt werden. Oberfläche der Gesamtkugel $O = 4\pi R_k^2$ Umfang $= U = 2\pi R_k \doteq 360^\circ$
 $\doteq$ heißt „entspricht“. $R_k \doteq \frac{360^\circ}{2\pi}$ daraus folgt:

$$O \doteq 4\pi \left(\frac{360^\circ}{2\pi} \right)^2 \quad O \doteq \frac{360^{\circ 2}}{\pi} \approx 41252.96^\circ$$

Die Oberfläche hat einen Raumwinkel von 4π Steradian. Somit ergibt sich:

$$1\text{sr} = \frac{360^{\circ 2}}{\pi} \cdot \frac{1}{4\pi} = \frac{360^{\circ 2}}{4\pi^2} = \left(\frac{180}{\pi} \right)^{\circ 2}$$

$$1\text{sr} \approx 3282.8^\circ$$

Eine biologische Bemerkung:

Die Augenlinsen beim Menschen und bei manchen Tierarten sind kreisförmig. Ein Teil davon wird von der Iris bedeckt (siehe folgende Abb.). Der nichtbedeckte Teil der Augenlinse ist kreisförmig. Bei nahen punktförmigen

Lichtquellen folgt aufgrund der Formel (4): vgl. Abb.

Die Helligkeit hängt bei kleineren Augenlinsen stärker von der Entfernung ab

als bei größeren Augenlinsen. Vorausgesetzt ist hier gleiche Wahrnehmungsqualität. Mit anderen Worten:

Die kleinere Augenlinse nimmt Helligkeitsunterschiede aufgrund der Entfernung deutlicher wahr als die größere Augenlinse. Die Größe der Augenlinse hängt

natürlich von der Größe des Auges selbst ab.

zu *
Es gilt:

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad \alpha \in R \quad |x| < 1$$

mit

$$\binom{\alpha}{n} := \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{1\cdot 2\cdots n}$$

Diese Reihe heißt binomische Reihe. Aus ihr folgt wegen $\binom{\alpha}{1} = \alpha$

$$(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x \quad \text{für} \quad |x| \ll 1 \quad \alpha \in R$$

Eine Herleitung der binomischen Reihe befindet sich in Forster [1] „Analysis 1“ § 22 bei Satz 7 S.182-185.

Literatur

[1] Otto Forster „Analysis 1“ 4.Auflage 1984 Vieweg Verlag Braunschweig

[2] Harald Schröder „Lichtstrom und Beleuchtungsstärke“
Wissenschaft und Technik Verlag Berlin 2001